

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

“Muhabbat” Konseptining Metaforik Epitetlar Orqali Ifodalanishi

Sa’dullayeva Madina

Annotatsiya: O‘zbek xalq maqollarida mavzuning dolzarbligini oshirish, qahramoning o‘y-kechinmalarini tasvirlashda o‘xshatish vositalaridan keng foydalaniladi. Ulardan biri epitetlar bo‘lib maqolning badiiy xususiyatini kengayitishga xizmat qilibgina qolmay maqolning ixcham, sodda va ravon bo‘lishni ta‘minlab beradi. Paremalarda epitetlarning semantikasi va funksiyalarini ko‘rib chiqish zamonaviy idrok etish va o‘rganilayotgan tushunchani intellektual va hissiy jihatdan tushunish muhabbatning obrazli qatlamini aniqlanishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: epitet, maqol, obraz, ekspressiv, metafora.

O‘zbek xalq maqollarida badiiy tasvir vositalari o‘xshatish, metaforalar qatorida epitet (sifatlash)lardan ham keng foydalaniladi. Epitet [yun.epithiton – qo‘shilgan, ilova qilingan,] ad. Narsa, voqea, hodisa va sh.k.ning sifat fazilatlarini yaqqol jonli tasvirlash yoki tasvirli qilib ko‘rsatish uchun ularning nomiga qo‘shib ishlatiladigan sifatlovchi so‘z¹. Epitet (sifatlash) – grekcha so‘z bo‘lib, izohlovchi degan ma‘noni anglatadi. Epitet poetik izohlovchi bo‘lib, u doimiy sifatlovchidan ekspressivlik hosil qilishi, ko‘chma ma‘noda ishlatilishi bilan farq qiladi. Muallif tasvirlanayotgan narsa yoki voqeaning o‘zi zarur hisoblangan tomonini ma‘lum nuqtayi nazardan turib baholash uchun epitetdan foydalanadi. Masalan,

Har oshiqqa *besh kun* davr

Ayrim epitetlar biror narsa bilan chambarchas bog‘langan bo‘ladi. Masalan, qor deyilsa, oppoq so‘zini, osmon deyilsa, ko‘m-ko‘k so‘zini, odam deyilsa, yaxshi yoki yomon so‘zlarini beixtiyor qo‘shib aytamiz. Bunday so‘zlar narsaning doimiy belgisidir, shuning uchun ham ular doimiy epitetlar deyiladi². Epitet poetik aniqlovchi bo‘lib, narsa, hodisa, tushunchaning biror xususiyati, belgisini alohida baholab ko‘rsatish uchun o‘shanday so‘zlar oldidan qo‘shimcha tarzda keltiriladigan so‘zdir” – deb yozadi J.Lapasov “Badiiy matn va lisoniy tahlil” qo‘llanmasida. Tilning estetik tabiatini ochib berishda epitet, metafora, metonimiya, o‘xshatish, sinekdoxa kabi badiiy tasvir vositalari qatoridan o‘rin oladi. Shu bilan birga epitet qahramonning tabiatidagi ijobiy va salbiy xususiyatlarni ifodalab keladi. Uning gapdagi

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, Беш жилдлик. – 3-жилд. Н-Т.: 2020. — Б. 470

² S.Sultonsaidova, O‘.Sharipova O‘zbek tili stilistikasi T.: 2009. 70 b.

asosiy vazifasi predmetga poetik aniqlik, rang-baranglilik, badiiylik berishdan iborat. Epitet predmetning belgisini oddiygina ko'rsatish bilan chegaralanmaydi, uni yanada aniqlashtiradi va unga emotsional-ekspressiv bo'yoq kiritadi. Ilmiy adabiyotlarda epitet deb nomlanadigan sifatlashlar xalq og'zaki ijodi, xususan, maqollarda alohida mavqega ega. Uning asar mazmun-mohiyatini berish uchun nihoyatda zarur tasviriy vosita ekanligi ana shu mavqeyini belgilaydi. Ayniqsa, paremalarda qahramonning obrazli tasvirini ko'rsatish barobarida, jismoniy va ruhiy kechinmalarini ifodalash vazifasini bajaradi. Chunki maqollar bir til birliklarini qamrab olishi va qo'llash imkoniyatlariga ko'ra prozaik matnlardan keskin farq qiladi. Poetik matnlarda qo'llanilgan so'zlarning badiiy-estetik ta'siri kuchliroq ifodalanishi ifodatasvir vositalarining o'rinli qo'llanilishiga bog'liq bo'ladi. «U predmet yoki voqea-hodisaning belgisini ajratib ko'rsatish yoki o'zini aniqlab kelish bilan birga, o'sha predmet yoki voqea-hodisaga badiiy bo'yoq beradi, obrazlilikni ta'minlaydi. Maqollarning matnida belgi bildiruvchi so'zlar asosida doimiy yoki an'anaviy epitetlarning keng qo'llanilishiga guvoh bo'lamiz. Maqollarda narsa-predmetlarning belgisini bildiruvchi "chin", "soxta", "haqiqiy", "mard", "botir", "dono" singari doimiy epitetlar samarali ishlatiladi. Bunda oshiq va ma'shuqning jismoniy va ruhiy belgilari ochib beriladi. Masalan, "Bevafo yor joningga dor" ushbu maqol "bevafolik" mavzusini o'zida singdirgan bo'lib, sharq xalqlarida vafosiz kishilar qattiq tanqid qilingan, xiyonat kechirilmas gunoh sifatida baholangan. Xiyonatga duch kelgan insonning ruhiy holati dor oldidagi gunohkorga qiyoslangan. "Bevafo" epiteti maqolning ta'sir doirasini kengaytirishga xizmat qilgan. "Yor – joningga dor" shaklida ishlatilganda paremaning tarbiyaviy ahamiyati pasaygan bo'lar edi. Epitet – badiiy obraz yaratuvchisi bo'lishi bilan bir qatorda, mavzuga qo'shimcha ta'kid ma'nosini yuklaydi: "Mard yigitga sevgi sinov" ushbu maqoldagi "mard" epiteti muhabbat har qanday insonga emas, balki, "mard" yigitgagina nassib qilinishiga ishora qilinadi. A.N.Veselovskiyning ta'biricha, "...epitet narsadagi eng muhim va belgilovchi xususiyatni ta'kidlashga xizmat qiladi"³. Yuqoridagi maqolda yigitning asosiy belgisi sifatida mardlik ko'rsatiladi. Epitet maqollardagi samimiylik belgilarini ochib beradi. Ya'ni, muhabbat pok tuyg'ular majmuasi unda yolg'onga o'rin qolmasligi ifodalaniladi: *Sinalgan sevgi* bukilmas, Bukilsa ham so'kilmas.

Sof sevgi sotilmas Yo kesakday otilmas.

Chin sevgining tili bo'lmas.

Yuqoridagi maqollarda ifodalangan "sinalgan sevgi", "sof sevgi", "chin sevgi" birikmalari maqoldagi obrazlilik va ekspressivlikni oshirish barobarida muhabbatning samimiy tuyg'ular mahsuli ekanligiga ishora qiladi.

"Suyganing bilan bo'lsang, qora uy ham ola bargoh ko'rinar" ushbu maqoldagi "qora uy", va "ola bargoh" birikmalari muhabbatning ilohiy tamoyillarini ko'rsatadi. Ya'ni u joy tanlamas tuyg'ulardan iborat ekanligi anglashiladi. Xalqimiz azaldan, "Yeti o'lchab, bir kes" tamoyiliga amal qilgan, qaysi ishga qo'l urmasin, obdon o'ylab ish ko'rgan, ayniqsa, kelajak hayoti bilan bog'liq masalalarga shoshma-shosharlikka o'rin qoldirmaydi. Keyingi maqolda shunga ishora qilinadi: *Bir nafaslik* muhabbat, Boshga keltirar ofat". Maqollarda ishlatiladigan epitetlarning aksariyati an'anaviylik xususiyatiga egaligi bilan ham ajralib turadi. Bunday epitetlar orasida xalqimizning qadimiy an'analari va udumlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan so'z va atamalar ko'p uchraydi.

Paremalarda ifodalangan metaforik epitetlarni quyidagicha guruhlariga bo'lishimiz mumkin:

- Paremalarda ifodalangan epitetlarning ma'nosiga ko'ra;
- O'zbek xalq maqollaridagi epitetlarning tuzilishiga ko'ra;
- Paremalarda ifodalangan epitetlarning qo'llanilish qamrovi va darajasiga ko'ra;

³ A.Hasanov., N.Toshqo'ziyeva // International scientific-online conference Badiiy mtnda epitet № 4. 7b.

1) Paremalarda ifodalangan epitetlarning ma'nosiga ko'ra maqollarni quyidagicha guruhga bo'lamiz:

Ishqning sifat xususiyatlarini bildiruvchi epitetlar shakl va mazmundagi yuksalish, kattalik, davomiylik, his-tuyg'ularning o'zaro bog'liqligini namoyon qiladi.

Har oshiqqa *besh kun* davr.

Sof sevgi sotilmas, Yo kesakdek otilmas.

Bir nafaslik muhabbat, Boshga keltirar ofat

oshiqlarning ijobiy va salbiy belgilarini ifodalovchi epitetlar;

Sevikli qul sekirar [*Sevikli qul*].

Yaxshi yor yoddan chiqmas [*Yaxshi yor*].

Mard yigitga sevgi sinov [*Mard yigit*].

Oshiqlarning xarakter-xususiyatlaridagi salbiy belgilarni ko'rsatuvchi epitetlarga

Bevafo yordan vafodor it yaxshi [*Bevafo yordan*]

Bebahra guldani – yaproq [*Bebahra gul*].

Vafoli qul – jafoli qul [*Vafoli qul*].

Soxta oshiq ishq sevgidan lof urar. Oy o'tmasdan musht o'qtalib dod urar [*Soxta oshiq*].

Yorim bor deb quvonma, *Haqiqiy yor* bo'lmasa [*Haqiqiy yor*].

O'zbek millatiga xos xususiyatlardan biri "ikkinchi muhabbat"ga salbiy munosabatda bo'lishlarida ko'rinadi.

Ikki pichoq bir qinga sig'mas, *Ikki sevgi* bir ko'ngilga [*Ikki pichoq*] [*Ikki sevgi*].

Bir etikka *ikki oyoq* sig'mas, Bir k

o'ngilga *ikki muhabbat* [*Ikki oyoq*] [*Ikki muhabbat*].

Quyidagi maqolda "Ikki yosh" epiteti muhabbat bir tomonlama mavjud bo'lolmasligiga ishora qiladi: Tegirmon *ikki toshdan*, Muhabbat *ikki yoshdan* [*Ikki yosh*].

Oshiqlarning xokisorlik belgisini ko'rsatuvchi epitetlar:

Eggan boshing kerakmas dilda seving bo'lmasa, *To'kkan yoshing* kerakmas sevgan ko'ngil bo'lmasa [*Eggan boshing, to'kkan yoshing*].

Oshiqlarning jo'shqinlik belgisi quyidagi maqolda ayonlashadi: Har oshiqqa *besh kun* davr [*Besh kun*].

2) Paremalarda ifodalangan epitetlarning tuzilishiga ko'ra.

Otli: Sevganing – *oltindan aziz*.

Sifatli:

Mard yigitga sevgi sinov [*Mard yigitga*].

Sevikli qul sekirar [*Sevikli qul*].

Sof sevgi sotilmas Yo kesakday otilmas [*Sof sevgi*].

Chin sevgining tili bo'lmas [Chin sevgi].

Fe'li:

Sinalgan sevgi bukilmas, Bukilsa ham so'kilmas.

Suygan ko'zga sulton ko'rinmas.

Yoshlikda bergan ko'ngil ayrilmas balo bo'lur.

Qichigan yerdan qo'l ketmas, Suygan yordan ko'z ketmas.

Sonli:

Ikki pichoq bir qinga sig'mas, Ikki sevgi bir ko'ngilga

Ikki sevgi bir yurakdan joy topmas.

Ikki tarvuz bir qo'litiqqa sig'maydi.

3) Barqaror, barqaror bo'lmagan epitetlar.

Epitet nutqimizni yanada ifodali, aniqroq qiladi, obyekt yoki hodisaning individual xususiyatini ta'kidlaydi. Narsa va hodisalarni, shaxslarni tasvirlashda ularga xos bo'lgan doimiy belgilarga e'tibor qaratiladi. "Muhabbat" haqidagi maqollarda bunday epitetlar keng uchraydi. O'zbek xalq maqollarida qo'llaniluvchi epitetlarni shakliy tuzilishiga ko'ra "sodda epitetlar" va "affiksial epitetlar" kabi tiplarga ham bo'lib tasniflash mumkin. An'anaga ko'ra, sodda epitetlar faqat tub so'zlardangina iborat bo'lishi kuzatiladi:

Chin sevgining tili bo'lmas.

Soxta oshiq ishq sevgidan lof urar. Oy o'tmasdan musht o'qtalib dod urar.

Yaxshi yor yoddan chiqmas.

Mard yigitga sevgi sinov.

Affiksial epitetlar muayyan tub so'zga yasovchi qo'shimcha qo'shish orqali hosil qilingan leksemalar asosida reallashadi:

Sevikli qul sekirar.

Ishqsiz ko'ngil – o'tsiz o'choq.

Vafoli qul – jafoli qul.

Affiksial epitetlar maqollarda taqqoslash vazifasini bajaradi. Unda muhabbatga yaqin tushunchalar: yaxshilik va yomonlik, bevafoqlik va vafodorlik kabi tuyg'ular o'zaro qiyoslanadi.

O'zbek xalq maqollar, shu jumladan, "muhabbat" haqidagi paremalarda qayd etilgan epitetlar o'zining qo'llanilish qamrovi va darajasiga ko'ra quyidagicha bo'lishimiz mumkin: a) barqaror epitetlar; b) barqaror bo'lmagan epitetlar;

Barqaror epitetlar xalq maqollari matnlarida muayyan leksema bilan yonma-yon qo'llanilib, o'ziga xos badiiy-estetik vazifa bajaradigan hamda doimiy takrorlanuvchi an'anaviy epitetlar hisoblanadi. Bunday epitetlar o'zining ma'no ifodalash xossasi, oddiyli va barqarorlik tabiatiga egaligi bilan ajralib turadi. O'zbek xalq maqollarida ko'p takrorlanuvchi "sevikli qul", "yaxshi yor", "mard yigit", "bevafo yor", "qizil gul", "chin muhabbat", "haqiqiy muhabbat" singari birikmalar tarkibidagi epitetlar shu tipga mansubdir.

Paremalar tarkibida g'oyatda kam qo'llaniladigan epitetlar ham uchrab turadi. Bunday epitetlarning qo'llanilish chastotasi juda kam bo'lib, badiiy matn uchun an'anaviylik kasb etmaydi. Shartli ravishda "barqaror bo'lmagan" epitetlar nomi bilan ataladigan bunday badiiy vositalarga:

Yor ekansan bilmadim,

Dildor ekansan bilmadim,

Kashmiri tiling bilan aldar ekansan bilmadim (*Kashmiri til yolg'onchi, makkor, ayyor til nazarda tutuladi*)

Qizga oltindan taxt emas, *barmoqday baxt* kerak;

Oltin uzuk *aqiq ko'zi* bilan chiroyli

Aybsiz yor axtargan yorsiz qolar

Yoqolgan bisot topilar, *Yoqolgan baxt* topilmas

Suyganing bilan bo'lsang, *Qora uy* ham *ola bargoh* ko'rinar.

yuqorida tahlilda keltirilgan "*Kashmiri til*", "*barmoqday baxt*" "*yoqolgan baxt*", "*aybsiz yor*", "*qora uy*", "*ola bargoh*", "*aqiq ko'z*" epiteti kabi misollar maqollar matnida kam uchraydi.

Paremalarda "Muhabbat" ifodalovchi epitetlar shaxs, obyekt, hodisaning majoziy, badiiy tarifi, hissiy, metaforik xususiyatlarini ochib beradi. Metaforik epitetlarda ikki shaxsning mehr-muhabbat tuyg'usi o'zaro bog'langan munosabatlari ko'rsatadi. Muhabbatning bir qator hayotiy ta'riflari, xarakterli xususiyatlari, obyektning turli sifatlarini tavsiflash uchun xizmat qiladi. Izchil bog'langan epitetlar kuchaytiruvchi vazifani bajaradi. Epitetlar assotsiativ semantik bog'lanishlarni, oldingi badiiy ta'rifdan semantik taassurotlarni kuchaytiradi. Konseptning majoziy qatlamida epitet orqali obyektivlashtirilgan muhabbat nafaqat ma'naviy, ilohiy ibtidoaga ega bo'lgan yuksak tuyg'u sifatida, balki o'zining nafosatli tabiatini yashirmagan holda haqiqiy, ba'zan gunohkor muhabbat sifatida ham namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya – T.: 2019. – 248b.
2. Xoliqova G.A. Maqollarning o'zbek xalq og'zaki ijodida o'rganilishi //Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar// – Samarqand 2018. – 239 b.
3. A.Hasanov., N.Toshqo'ziyeva // International scientific-online conference Badiiy mtnda epitet № 4. 7b.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси", Беш жилдлик. – 3-жилд. Н-Т.: 2020. — Б. 470
5. S.Sultonsaidova, O'.Sharipova O'zbek tili stilistikasi T.: 2009. 70 b.
6. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Маънолар маҳзани "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" – Т.: 2001 – 448 b.
7. Sharipova O'.,Yo'ldoshev I. Tilshunoslik asoslari – T.: 2006. – 92 b.
8. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Маънолар маҳзани "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" – Т.: 2001 – 448 b.
9. www.google.ru
10. www.google.uz

11. www.harvard.edu
12. www.ziyouz.com